

Auslegungsstrategien für dünnwandige Bauteile im Lasersintern von Kunststoffen

A. Jaksch¹, M. Spinola², L. Pflug, M.³, Stingl², D. Drummer¹

¹ Lehrstuhl für Kunststofftechnik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

² Lehrstuhl für Angewandte Mathematik (Kontinuierliche Optimierung),
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

³ Zentralinstitut für Scientific Computing, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Einleitung

Das Lasersintern von Kunststoffen ermöglicht die Herstellung von Bauteilen mit vollkommen neuen Produktdesigns durch bisher unerreichte Geometriefreiheiten. Dem folgend können Funktionsbauteile z. B. im Bereich des Leichtbaus erzeugt werden, welche mit konventionellen Verfahren bisher nicht herstellbar sind. Im Stand der Forschung wird aufgezeigt, dass entstehende Bauteileigenschaften im Lasersintern stark von der Bauteilgeometrie, Werkstoffeigenschaften und Prozessparametern abhängig sind. Insbesondere kann eine nichtlineare Abnahme der Bauteileigenschaften mit Verringerung der Wanddicke aufgezeigt werden. Um das volle Potential dünnwandiger Bauteile auszunutzen, sind neue Wege in der Bauteilauslegung sowie eine Kombination mit einer mathematischen Strukturoptimierung unausweichlich.

Zusammenfassung

Im Rahmen der Arbeiten wurden Bauteile in XY, XZ und Z-Orientierung auf einer EOS P396 aus PA 2200 (PA 12, EOS GmbH) mit unterschiedlichen Wanddicken von 4,0 – 0,5 mm unter industrienahen Randbedingungen gefertigt. Die Bauteile wurden im Anschluss im Detail auf ihre Maßhaltigkeit, Oberflächenrauheit, Bauteildichte und Mechanik untersucht. Es konnte mithilfe des Oberflächen-Volumenverhältnisses (OVV) gezeigt werden, dass die im Stand der Forschung bekannte, nichtlineare Abnahme der Bauteildichte und des E-Modul in eine lineare Korrelation überführt werden kann. Dies zeigt, dass der Randbereich sowie die Oberflächenrauheit eine dominierende Rolle für dünnwandige Bauteile sind.

Basierend auf diesen Ergebnissen wurde ein nichtlineares Materialmodell abgeleitet, welches diese lokale Schwächung an der Oberfläche berücksichtigen kann. Der Faltungskern des Modells wurde anschließend mit den experimentellen Daten gefittet und validiert. Dieses nichtlineare Modell macht es zum ersten Mal möglich, das E-Modul und die Bauteildichte für komplexe Bauteilgeometrien unter Berücksichtigung der Randeffekte zu berechnen. Mithilfe des Modells wurden weitere rechteckige und elliptische Querschnittsgeometrien mit unterschiedlichen Breiten und Längen berechnet. Die daraus erzeugten Ergebnisse zeigen, dass eine Variation der Seitenverhältnisse gerade bei dünnwandigen Bauteilen zu einer nichtlinearen Veränderung des E-Moduls aufgrund des erhöhten Oberflächenanteils führen kann. Zudem zeigt sich, dass dieses Bauteilverhalten mithilfe des OVV auch für die weiteren untersuchten Querschnittsgeometrien linearisiert werden kann.

Die Ergebnisse ermöglichen erstmals eine prozessangepasste Bauteilauslegung von dünnwandigen Bauteilen. Für einfache Geometrien kann das OVV zur Auslegung verwendet werden. Zudem können auch nicht untersuchte OVV durch den linearen Zusammenhang einfacher ausgelegt werden. Dies ermöglicht die Reduzierung von Sicherheitsfaktoren sowie die Erhöhung der Bauteilperformance. Komplexere Bauteilgeometrien können zukünftig mithilfe des nichtlinearen Materialmodells berechnet und angepasst werden. Diese Ergebnisse sind wichtige Werkzeuge für die optimierte Auslegung von Lasersinterbauteilen.

Ausblick

Mithilfe der Simulation sollen zukünftig Grenzfälle detektiert und durch experimentelle Versuche genauer untersucht werden. Damit kann die Gültigkeit des Modells bestätigt und die Vorhersagegenauigkeit verbessert werden. Zudem sollen Untersuchungen an weiteren Werkstoff- und Anlagensystemen die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse bestätigen.

„ Auslegungsstrategien für dünnwandige Bauteile im Lasersintern von Kunststoffen“

8. Industriekolloquium des Sonderforschungsbereichs 814 –
Additive Fertigung
10. Mai 2022, Lehrstuhl für Kunststofftechnik

Andreas Jaksch, M.Sc.

Gliederung

- Einleitung und Motivation
- Grundlagen
 - ➔ Einflussgrößen Geometrieabbildung
 - ➔ Dünnwandiges Bauteilverhalten
- Wissenschaftliche Zielsetzung
- Versuchsdurchführung
- Ergebnisse und Diskussion
 - ➔ Experimentelle Untersuchungen
 - ➔ Nichtlokales Materialmodell
- Zusammenfassung und Ausblick

Motivation

SFB 814 Additive Fertigung – Universität Erlangen-Nürnberg

Sind klassische Auslegungsstrategien für dünnwandige Bauteile gültig?

3

Grundlagen Einflussgrößen Geometrieabbildung

SFB 814 Additive Fertigung – Universität Erlangen-Nürnberg

4

Wissenschaftliche Zielsetzung

Erforschung und Modellierung der Prozess-Geometrie-Wechselwirkung dünnwandiger Bauteilstrukturen zur Strukturoptimierung und Herstellung von lokal angepassten Bauteileigenschaften

Methoden

Prozess-Geometrie Wechselwirkung

Einflussfaktoren:

- Prozess
 - Position
 - Orientierung
- Geometrie
 - Kreis
 - Rechteck
- Energieeintrag
 - Schmelzbadgröße
 - Scanstrategie
- ...

Strukturoptimierung

- Wanddickenangepasstes Materialmodell
- Inverse Probleme
- Topologieoptimierung
- Regularisierung
- Bauraumabhängigkeit
- ...

Erforschung und Modellierung der Prozess-Geometrie-Wechselwirkung und Ableitung neuer Auslegungsstrategien für dünnwandige LS-Bauteile

Versuchsdurchführung Layout & Prozessparameter

Material

PA 12, EOS PA 2200
50 / 50 Mischung

Maschine

EOS P396

Baujoblayout

Skalierung

- $x = 2,8 \%$
- $y = 3,0 \%$
- $Z_0 = 2,55 \%$
- $Z_{300} = 1,4 \%$
- $z\text{-komp.} = 0,12 \text{ mm}$

Prozessparameter

- $T_B = 174 \text{ °C}$
- $T_E = 130 \text{ °C}$
- $S_D = 0,12 \text{ mm}$
- Bauhöhe = 310 mm

Belichtungsparameter

- Laserfokus = ca. 0,6 mm
- Beamoffset = 0,3 mm
- EOS Parameter
 - Konturbelichtung
 - x, y Hatch alternierend
 - Edgebelichtung

Versuchsdurchführung Analysemethoden

- Geometrie
 - Bügelmessschraube
Breite und Dicke
 - Flachbettscanner Cannon 9000F
Scanauflösung: 1200 DPI
- Bauteilgewicht
 - Feinwaage
- Oberflächenrauheit
 - Comet L3D2, 45 mm Messfeld
 - Digital Surf Mountains 9
- Konditionierung
 - Sinterfrisch / trocken
- Mechanische Prüfung
 - Instron 5948 MicroTester
 - Prüfgeschwindigkeit E-Modul 0,5 mm/min
 - In Anlehnung an DIN EN ISO 527

Ergebnisse und Diskussion Energieeintrag

$$ED = \frac{1}{A} \sum P \frac{s}{v}$$

ED = Energiedichte
A = Belichtungsfläche
P = Laserleistung
s = Scanvektorlänge
v = Scangeschwindigkeit

- Normierung auf konst. XY-Schicht
- Variabler Energieeintrag trotz konstanter Belichtungsparameter

Ergebnisse und Diskussion Energieeintrag

Hatchkonformität

- Bauteilplatzierung kann Energieeintrag beeinflussen
- 3 mm Bauteil:
 - ➔ 7 Hatchlinien (oben)
 - ➔ 8 Hatchlinien (unten)

- XY: Konst. Schmelzbad
- XZ & Z: Schmelzbad abhängig Bauteildicke
- Variabler Energieeintrag trotz konstanter Belichtungsparameter

Ergebnisse und Diskussion Maßhaltigkeit

- Zunahme der Abweichung mit Reduktion der Solldicke
- Auflösungsgrenze in xz und z Richtung bei 0,5 mm erreicht
- Bauteilmaßangepasste Skalierung notwendig

Ergebnisse und Diskussion Oberflächenrauheit und Bauteildichte

- Oberflächenrauheit nahezu unabhängig von Bauteildicke
- Deutliche Abhängigkeit von Orientierung und Oberflächenrauheit
- Bauteildichte zeigt deutliche Abhängigkeit von Solldicke
→ Einflussgröße Randschicht unberücksichtigt

Ergebnisse und Diskussion Bauteildichte und Mechanik

- Berücksichtigung des Umfang-Flächenverhältnis zeigt lineare Abhängigkeit von Bauteildichte und mech. Kennwerten
- Einfluss der Orientierung erkennbar
- Umfang-Flächenverhältnis mögl. Auslegungskennwert

Ergebnisse und Diskussion Nichtlokales Materialgesetz - Modell

$$E_\rho(x) := E_0 \phi \left(\int_{\mathbb{R}^3} \psi(y-x) \rho(y) dy \right)$$

E_ρ : Geometrieabhängiges Materialgesetz

ρ : Dichtefunktion (= 1 im Bauteil, = 0 außerhalb)

ϕ : Nichtlineare Skalierungsfunktion ($[0, 1] \mapsto [0, 1]$)

ψ : Integrationskern ($\mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}_{\geq 0}$, $\|\psi\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} = 1$)

Balkenquerschnitt

Skalierungsfunktion

$$\Phi_{ad} = \left\{ \phi(s) = c + s \cdot (1 - c) \right\}$$

Faltungskern

$$\Psi_{ad} = \left\{ \psi(x) = \frac{3}{\pi r^2} \max\{1 - r \cdot \|x\|, 0\} \right\}$$

Figure: Validierung der Simulation mit Messdaten im Fall eines rechteckigen Querschnitts. Die Länge des Rechtecks beträgt 10 mm. Die Standardabweichung im gemessenen E-Modul ist durch Fehlerbalken angegeben.

Ergebnisse und Diskussion
 Simulierte Mechanische Kennwerte

Figure: Simulierter E-Modul für verschiedene Weiten a und Seitenverhältnisse bei rechteckigem (blau) und elliptischem Querschnitt (rot).

Ergebnisse und Diskussion
 Simulierte Mechanische Kennwerte

Figure: Simulierter E-Modul über Umfang/Querschnittsflächen-Verhältnis für verschiedene Weiten a und Seitenverhältnisse bei rechteckigem (blau) und elliptischem Querschnitt (rot).

■ Zusammenfassung

→ Wanddicke beeinflusst:

- ✓ Energieeintrag
- ✓ Maßhaltigkeit
- ✓ Bauteildichte
- ✓ Mechanik

→ Auflösungsgrenze abhängig von Bauteilorientierung

→ Lineares Verhalten der Bauteildichte und Mechanik über OVV möglich

→ Beschreibung von Randeffekten durch Materialmodell möglich

→ Wanddicke muss bei Bauteilauslegung berücksichtigt werden

■ Ausblick

→ Validierung mit weiteren Querschnittsgeometrien

→ Identifizierung von Grenzfällen mithilfe des Materialmodells

→ Untersuchung der Wechselwirkung: Geometrie-Laserfokus

vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit